

du₃^{mušen} dal-a-gen₇ zi-ni ur₅-da i₃-šub-^{ba}). Elle traduit "Dumuzid ist wie ein Vogel, der aus der Klaue eines Falken (weg)fliegt, aufmerksam²."

En ce qui concerne la première moitié de la ligne, un topos quasi identique est encore attesté dans Sîniddinam-Ninisina 42 (v. N.M. Brisch, AOAT 339 [2007] 144 sq., 147 et 154 et J. Peterson, StMes. 3 [2016] 172):

Ni 1: [bur]u₅^{mušen} šu sur₂-du₃^{mušen} dal-a-gen₇ zi-ġu₁₀ al-tum₃-tum₃-un
 Un 1: [... su]r₂-du₃^{mušen} kar-r[a-...]
 Un 3¹):[x] "x" šu⁽¹⁾² sur₂-du₃^{mušen}-ta kar-ra-^{gen} zi-ġu₁₀ al¹⁷-tum₃-tum₃-mu-un
 Ur 1: v. Peterson, loc. cit.

«Comme un moineau s'étant échappé (// envolé) des serres d'un faucon, j'(aimerais) sauvegarder ma vie.»

La seconde moitié de la ligne (zi-ni ur₅-da i₃-šub-^{ba}) fait difficulté. Quoiqu'il soit méthodologiquement légitime de rapprocher, comme Pfitzner l'a fait, le ur₅-da (dans ur₅-da šub) du ur₅-da AK «être sur ses gardes, être sur le qui-vive»³ de SEpM 8:13, on voit mal quel serait le sens dans ce contexte⁴. Deux autres hypothèses sont encore envisageables:

— šub serait abrégé de šu-ta šub⁵ «(faire) s'échapper», attesté dans un contexte proche du nôtre dans Nungal A 50 (variantes non notées): lu₂-bi-e-ne buru₅^(mušen) dⁿⁱⁿ⁻ⁿⁱⁿⁿⁱ₅^{mušen}-ta šu-ta šub-ba-gen₇ «Les hommes (vivant) là-bas, tels des moineaux échappés aux serres d'un oiseau nin-ninnita (, ont les yeux fixés sur son [de la porte] ouverture comme sur le soleil levant)»; cf. mon commentaire dans Mél. Wilcke (2003) 31. zi-ni resterait toutefois un peu problématique.

— zi-ni šub pourrait être comparé à zi-bi edin-na šub-šub-bu-da-bi (les grands aurochs) dans ŠB 88, de sens pas entièrement clair, mais où je n'exclurais pas «lorsqu'ils cherchent à s'échapper dans la plaine». L'expression signifierait litt. «se jeter/précipiter vers sa vie» v.s. Dans les deux cas, l'idée serait que Dumuzi cherche à sauvegarder sa vie. S'il en est ainsi, ur₅-da devrait être rapproché de ur₅-ta = (ina) kī'am; cf. surtout OB Izi I 117-120, où ur₅-da (répété) suit ur₅-še₃ (= a-na še-a-tim) et ur₅-ta, et le commentaire de Crisostomo, *Bilingual Education* 366: «ur₅-da seems to be a discourse marker like the preceding series». Il cite emeš-enten 112 et 155⁶.

Je proposerais en conséquence de traduire DumĜešt. 36 sq. «Tel un oiseau qui s'est échappé en volant des serres d'un faucon, Dumuzi (ayant ainsi sauvé sa vie/s'étant ainsi jeté/précipité vers sa vie =) ayant ainsi sauvegardé sa vie/ cherchant ainsi à sauvegarder sa vie, se réfugia chez Ĝeština.»

1) Texte non publié; translittération d'après Brisch p. 154.

2) Brisch lit -še₃ (de même dans Ni 1), mais l'original a probabl. šu ou šu¹.

3) A la littérature secondaire mentionnée dans la n. 18, ajouter par ex. PSD A/III 108, 120 bil. 67 et 130 lex. 222; P. Attinger, ZA 95 (2005) 258; A. Löhnert, AOAT 365 (2009) 289 avec n. 825; C. Mittermayer, OBO 239 (2009) 267 sq.; C. Jay Crisostomo, *Bilingual Education and Innovations in Scholarship: The Old Babylonian Word List Izi* (Ph. D. diss, University of California, Berkeley 2014) 366; J. Cale Johnson/M.J. Geller, CM 47 (2015) 175.

4) Litt., l'expression devrait signifier quelque chose comme «laisser tomber l'attention», d'où «cesser d'être attentif, sur ses gardes, renoncer à toute prudence» v.s. Comp. peut-être ur₅-da šu-ta [ri/šub(?)] "renoncer à se soucier de" dans ELA 369.

5) Pour ce type d'abrévement, comp. l'ellipse possible du nom dans les structures N V_n /inga/-V_n (še ba-su-ub-ba-ba in-ga-an-su-ub, etc.); cf. J. Krecher, *Skly*. 197 et *ELS* 298.

6) Ajouter par ex. emeš-enten 261 et Dial. 2:155.

Pascal ATTINGER, <pascal.atinger@iaw.unibe.ch>

36) À propos de quelques proverbes sumériens¹ — Dans son monumental *Wisdom of Ancient Sumer* (2005), B. Alster a édité la collection de proverbes Kroch-05, de la Cornell University Library (pp. 396-403 et pl. 51-57). Trois entrées (les n^{os} 2, 19 et 21) souffrent une lecture et une interprétation différentes.

N^o 2: piš₁₀-a im a-ab-š[eġ₃(-x)] / ġešt_{in} DU-a ġeš^{es} peš₃ a-ab-šeġ₃(-x)].

La première ligne peut être comparée à SP 15.b5 ± // SP 25.1:4 piš₁₀(-^a) im al-šeġ₃-ĜA₂/am₃^{bar} barim-ma [im] nu-um-biz^{iz} (SP 15) / im nu-ba-e (SP 25) «Il pleut sur la plage, mais la pluie ne tombe pas sur la terre aride (// n'est pas donnée en partage à la terre aride).»

En d'autres termes, la pluie ne tombe pas là où elle devrait. Le sens de la seconde ligne est énigmatique. L'idée serait-elle qu'il «pleut» des figues (sucrées) dans du vin (doux)? Pour l'association

des figues au vin, comp. peut-être ELA 621: ^{ĝes}peš₃[?] ĝešt_{in}-ba niĝ₂ 'x-x'-ba-gen₇ 'kuru₁₃ gal-še₃ u₃[?]-mu-un-dub «après que l'on a amassé en un grand tas des figues dans (leur =) des boissons alcoolisées comme des ...».

N° 19: u₂ dam-gen₇ ze₂-ba edin-e nu-um-mu₂ / u₂ dam-ĝu₁₀ 'nam-ma-ab'-il₂-e²-a / pe-ze₂-er-ĝu₁₀ u₂^{1?2}-gunu₃ nam-mu-un-AK-e.

Comp. SP 14.42 sq.³⁾: u₂ dam-ĝu₁₀ na-ma-ab-il₂-i(-'x') / pe-en-ze₂-er-ĝu₁₀ u-gunu₃ la-ba-AK-e «Une plante ayant la douceur d'un époux ne pousse pas dans la steppe. Mon époux n'a pas (besoin) de m'apporter⁴⁾ des plantes, de décorer ma vulve⁵⁾».

N° 21: a-gen₇ ki-gub-ĝu₁₀ nu-zu / ma₂-gen₇ kar us₂-ĝu₁₀ nu-zu / iri^{ki}-ĝu₁₀ du₆ ħe₂-a ĝe₂₆-e en šika-bi ħe₂-me-en⁷

«Telle l'eau, j'ignore où je me trouve. Tel un bateau, j'ignore le quai où j'aborderai. Que ma ville devienne un tas de décombres, que moi, le seigneur, je sois l'un de ses tesson!» La dernière ligne est une citation littérale d'EnmEns. 132⁶⁾.

Je clos cette note par une remarque à propos de B. Alster, *Sumerian Proverbs in the Schøyen Collection* (= CUSAS 2, 2007). MS 3379 (pp. 68 sq.) est un extrait de Lipit-Eštar B (ll. 51 sq.): i₃-li ša₃-ga / mu bala sa₆-ga / nun-nun-e-ne / diri gal maḥ-bi.

Le texte A (TCL 16, 87), utilisé comme texte principal par tous les auteurs, a aux ll. 51-54:

'i¹-lu ša₃-ga / mu bala sa₆-ga / nun-e nun(-)EN⁷ / diri gal maḥ-bi / ad-da-zu / ^diš-me^dda-gan / lugal kalam-ma-ke₄ / ^{ĝes}gu-za-ni / suḥuš-bi mu-'ra'-an-ge₄-en «(Au milieu des) (ilu du cœur =) chants de joie, dans des années de règne propices, le prince, le prince a, de manière supérieurement grande, (oui), de manière sublime⁸⁾, ton père Išme-Dagan, le roi du pays, a assuré pour toi les fondements de son trône».

La variante i₃-li ša₃-ga est également attestée dans MS 2790⁹⁾ et pourrait avoir été influencée par Enlil A 161 enim-ma(-a)-ni su-a (bi₂/be₂-)du₁₀-ga i₃-li ša₃-ga-kam (//) «Sa parole remplit de bien-être, est (de l'huile fine du cœur =) un baume pour le cœur.» Dans le contexte de Lipit-Eštar 51, elle ne donne guère de sens.

1) Dans des conversations ou des échanges de mails, j'ai discuté avec A. Glenn, J. Matuszak et J. Peterson des problèmes évoqués dans cette note. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

2) L'original a plutôt SA que U₂. Cela pourrait impliquer que u-gunu₃ a d'abord été écrit de manière non-standard u₂-gunu₃ (attiré par les u₂ de 19:1 sq. et 20:1) dans un duplicat maintenant perdu, et U₂ réinterprété en SA par le scribe de Kroch-05. Les associations resteraient mystérieuses.

3) Sur SP 14.43, cf. J. Taylor, RA 99 (2005) 32 et M. Civil, CM 31 (2006) 57 (remarque que le duplicat non utilisé par Alster n'est pas 3N-T930h +, mais 3N-T921h + 3N-T922b; v. N. Veldhuis, JAOS 120 [2000] 393). Pour une interprétation très divergente, et à mon sens invraisemblable, v. aussi J. Kinnier Wilson, JMC 6 (2005) 3 sq.

4) na-, dans na-ma-ab-il₂-i, n'est pas un prohibitif (ainsi B. Alster, *Proverbs of Ancient Sumer I* [1997] 220), mais remonte à nu- (de même probablement ETCSL et Civil, CM 31, 57); pour nu-ma- > na-ma-, cf. ELS 288 avec litt. ant. et B. Jagersma, *A Descriptive Grammar of Sumerian* (2010) 553 sq.

5) Kroch-05 a «qu'il ne décore pas» (prohibitif).

6) Où cette phrase est suivie de en unu^{ki}-ga en kul-aba^{ki}-ra gu₂ ba-ra-na-an-ĝa₂-ĝa₂ «Je ne me soumettrai certes pas au seigneur d'Uruk et de Kulaba!» Comme me le fait remarquer J. Peterson, c'est «the only reflex of the Enmerkar cycle in a proverb» (mail du 4 juin 2017).

7) Lu généralement nun urun_x/uru₁₆, mais les variantes nun-e nu[n]-e (B et MS 2790 [courtoisie K. Volk]), nun¹-e₂ ∅ (BM 96970 [courtoisie M.-C. Ludwig]) et nun-nun-e-ne (MS 3379, certainement fautif) plaident plutôt pour une faute pour nun-e.

8) Ainsi si diri détermine gal. Si gal détermine maḥ, traduire (litt.) «de manière supérieure, grandement sublime». La réinterprétation de diri gal en diri-ga dans MS 2790 et BM 9670 pourrait plaider en faveur de la première possibilité.

9) i₃- écrit sur i- (courtoisie K. Volk).

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>

37) ALSTER 1997:324, UET 6, 368:2-5 — Le premier à avoir rapproché U 17207.69 (UET 6, 368) du célèbre dicton cité dans Man God 104 sq. est GORDON (1960:150 n. 268). Il proposa de lire la ligne 4, une «difficult and untranslatable clause», DÛL(!?) la-ba-SÌ érin-nam-tag-ga-nu-tuku ul(!)-ta nu-gál-la-àm et releva la présence des gloses¹⁾ la i-du-ú et i-na(!?) ša-bi-im (loc. cit.). Depuis lors, ces deux passages